

KAYIP AZALTIM VE VERİMLİLİK RAPORU

Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi

Polatlı ve Kahramankazan İlçelerinde Eğitim, Danışmanlık ve Çalıştay Bulguları

Hazırlayanlar	Dr. Öğr. Üyesi F. Şeyma Gökdemir Prof. Dr. Füsün Eyidoğan
Yürütücü Kurum	Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE) Tarım Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER)
Program	Ankara Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Teknik Destek Programı
Sözleşme No	TR51/25/SGS_TD/0027
Yüklenici Firma	Biogenesis Biyoteknoloji A.Ş.
Tarih	2026

Bu rapor, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim, birebir saha danışmanlığı ve çalıştay faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar

Dr. Öğr. Üyesi F. Şeyma Gökdemir

Prof. Dr. Füsun Eyidoğan

Yürütücü Kurum: Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE) ve Tarım Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER)

Program: Ankara Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Teknik Destek Programı

Proje Referans No: TR51/25/SGS_TD/0027

İletişim

Başkent Üniversitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE)

Tarım Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER)

Web: gthe.baskent.edu.tr / tagimer.baskent.edu.tr

Telefon: 0312 2466666-5139

E-posta: gthe@baskente.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi F. Şeyma Gökdemir

Proje Yürütücüsü

Başkent Üniversitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü / Tarım Gıda İnovasyon Merkezi

E-posta: fsgokdemir@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Füsun Eyidoğan

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Kurucu Müdürü

E-posta: fusunie@baskent.edu.tr

ÖNSÖZ

Başkent Üniversitesi'nin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları, bilimsel üretim anlayışının yanı sıra toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna dayanmaktadır. Kurucumuz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın "Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmamasın..." sözüyle ifade ettiği yaklaşım; tarımsal üretimin korunması, yerli üretimin güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve toplumun gıda güvenmesine katkı sağlanması bakımından Üniversitemizin bu alandaki çalışmalarına yön veren temel kurumsal değerlerden biridir.

Bu anlayış doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE) ve Tarım Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER), bilimsel bilgi üretimini sahadaki gerçek ihtiyaçlarla buluşturmayı; eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve topluma hizmet boyutlarını birlikte ele almayı amaçlamaktadır. Günümüzde gıda sistemleri; iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, üretim maliyetlerinin artması, kırsal nüfusun dönüşümü ve gıda güvenliği baskıları nedeniyle çok boyutlu risklerle karşı karşıyadır.

Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında hazırlanan bu rapor, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim, saha danışmanlığı ve çalıştay faaliyetlerinden elde edilen bulguları bir araya getirmektedir. Rapor, tarımsal kayıpların yalnızca tarlada kalan ürünle sınırlı olmadığını; su, enerji, emek, zaman, toprak verimliliği ve ekonomik değer kaybı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Proje süresince yerel üreticilerin deneyimleri sahada dinlenmiş, karşılaştıkları sorunlar kayıt altına alınmış ve bu sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmiştir. Eğitimden saha danışmanlığına, izleme ve kayıttan çalıştay yoluyla yaygınlaştırmaya uzanan bu süreç, GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda uygulanabilir bir **Yerel Sıfır Kayıp Modelinin** geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Bu raporun, Ankara'nın farklı ilçelerinde ve benzer üretim bölgelerinde yürütülecek yeni çalışmalara, yerel kapasite geliştirme modellerine ve tarımda sürdürülebilir verimlilik odaklı uygulamalara yol gösterici olmasını diliyoruz; projeye katkı sunan tüm kurumlara, uzmanlara, üreticilere ve paydaşlara teşekkür ediyoruz.

Dr. Öğretim Üyesi F. Şeyma Gökdemir & Prof. Dr. Füsun Eyidoğan

Başkent Üniversitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü,

Tarım Gıda İnovasyon Merkezi

Anahtar Mesajlar

- Kayıp yalnızca tarlada kalan ürün değildir; su, emek, enerji, gübre, toprak verimliliği ve ekonomik değer kaybıdır.
- Polatlı'da temel sorun alanları maliyet baskısı, mekanik kayıplar, sulama-gübreleme uygulamaları ve girdi güvenilirliğidir.
- Kahramankazan'da sulama, depolama, silaj yönetimi, yem bitkisi planlaması ve saha uygulama standartları öne çıkmaktadır.
- Eğitim tek başına yeterli değildir; saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve yaygınlaştırma süreçleriyle desteklenmelidir.
- GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda geliştirilen Yerel Sıfır Kayıp Modeli, başka ilçelere uyarlanabilecek bir yerel kapasite geliştirme çerçevesi sunmaktadır.

Rapor Hakkında

Bu rapor, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde yürütülen iki eğitim programı, 7 üreticiyle gerçekleştirilen birebir saha danışmanlığı ve 96 katılımcılı çalıştaydan elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Rapor, proje kapanış dokümanlarını destekleyen bir değerlendirme metni olmasının yanında, daha sonra hazırlanacak Yerel Gıda Kayıp İzleme Raporu ve olası akademik yayınlar için de yöntemsel ve içeriksel bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yerel Sıfır Kayıp Modeli: Eğitimden Uygulamaya

Kayıp yalnızca tarlada kalan ürün değildir;
planlama, uygulama, kayıt ve paylaşım süreçlerinin birlikte yönetilmesini gerektirir.

Şekil 1. Yerel Sıfır Kayıp Modeli: eğitim, saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve yaygınlaştırma bileşenleri.

Proje Faaliyet Akışı

Şekil 2. Proje faaliyet akışı ve uygulama takvimi.

Tablo 1. Proje faaliyetleri özet tablosu

Faaliyet	Yer	Tarih	Katılımcı/Kişi	Temel çıktı
Eğitim	Polatlı	12-13 Şubat 2026	99 gün bazlı katılım; yaklaşık 86 tekil katılımcı	Farkındalık, temel bilgi aktarımı, saha sorunlarının görünür hale gelmesi
Eğitim	Kahramankazan	26-27 Mart 2026	135 gün bazlı katılım; yaklaşık 85 tekil katılımcı	Farkındalık, teknik bilgi aktarımı, üretici geri bildirimleri
Saha danışmanlığı	Kahramankazan	21 Nisan 2026	2 üretici	Sera/açık alan üretimi, sulama, depolama ve yem bitkisi planlaması değerlendirmesi
Saha danışmanlığı	Polatlı	22 Nisan 2026	5 üretici	Maliyet, mekanik kayıp, girdi güvenilirliği ve münavebe başlıklarında değerlendirme
Çalıştay	Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü	6 Mayıs 2026	96 katılımcı	Proje bulgularının paydaşlarla paylaşılması ve yaygınlaştırma

Tablo 2. Polatlı ve Kahramankazan karşılaştırmalı kayıp alanları

Başlık	Polatlı	Kahramankazan
Üretim karakteri	Tarla bitkileri ve geniş alan üretimi	Sera + açık alan sebze üretimi ve yem bitkileri
Öne çıkan kayıp alanları	Maliyet baskısı, mekanik hasat kayıpları, girdi güvenilirliği, gübreleme homojenliği	Sulama, depolama, stok kontrolü, silaj, paketleme ve saha uygulama standartları
Öne çıkan ihtiyaç	Maliyet-gelir planlaması, güvenilir girdi, münavebe, hassas uygulama	Operasyonel standardizasyon, su yönetimi, yem bitkisi ve ikinci ürün planlaması
Öneri odağı	Ekonomik, teknik ve örgütsel kapasitenin birlikte güçlendirilmesi	Planlama, sulama, depolama ve saha uygulamalarının sistematikleştirilmesi

Özet

Bu rapor, Ankara Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen “Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi” çerçevesinde Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim, birebir saha danışmanlığı ve çalıştay faaliyetlerinden elde edilen bulguları bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Raporun temel amacı, üretim sürecinde ortaya çıkan kayıp ve verimsizlik alanlarını yerel ölçekte görünür kılmak; çiftçi görüşleri, saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda uygulanabilir çözüm alanlarını tanımlamaktır.

Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE) ile Tarım Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER) tarafından yürütülen bu çalışma, üniversitenin tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunma vizyonunun sahadaki somut yansımalarından biridir. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın “Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın...” sözüyle ifade edilen yaklaşım, bu proje kapsamında tarımsal üretimde kayıpların azaltılması, verimliliğin artırılması, yerel üreticinin güçlendirilmesi ve bilginin uygulamaya aktarılması hedefleriyle örtüşmektedir (Başkent Üniversitesi, 2020).

Proje kapsamında iki ilçede toplam iki eğitim gerçekleştirilmiş, yaklaşık 171 tekil katılımcıya ulaşılmış, 7 üreticiye birebir saha danışmanlığı verilmiş ve 96 katılımcılı bir çalıştay düzenlenmiştir. Polatlı’da öne çıkan sorun alanları; yüksek üretim maliyetleri, düşük kârlılık, sulama ve gübreleme uygulamalarındaki düzensizlikler, sahte girdi riski, mekanik hasat kaynaklı kayıplar ve münavebe bilgisi eksikliği olarak belirlenmiştir. Kahramankazan’da ise sera ve açık alan üretiminde sulama, ikinci ürün planlaması, depolama, stok kontrolü, silaj yönetimi, yem bitkisi planlaması ve operasyonel uygulama standartları öne çıkmıştır.

Raporun temel sonucu, kayıp azaltımının yalnızca hasat sonrası süreçlerle sınırlı olmadığı; planlama, girdi yönetimi, sulama, mekanizasyon, depolama, pazarlama ve kurumsal kapasiteyi aynı anda ele alan bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğidir. Bu doğrultuda proje sonunda GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda eğitim, saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve yaygınlaştırma bileşenlerini bir araya getiren uygulanabilir bir “Yerel Sıfır Kayıp Modeli” ortaya konmuştur. Bu modelin, yalnızca proje kapsamındaki faaliyetler için değil, benzer tarımsal üretim bölgelerinde uyarlanabilecek yerel kapasite geliştirme yaklaşımları için de yol gösterici bir çerçeve sunması beklenmektedir.

Gösterge	Gerçekleşen	Açıklama
Eğitim faaliyeti	2 eğitim	Polatlı ve Kahramankazan
Eğitim süresi	12 saat	İki ilçede yürütülen eğitimler
Tekil eğitim katılımcısı	Yaklaşık 171 kişi	Mükerrer kayıtlar ayıklanarak hesaplanmıştır
Birebir danışmanlık	7 üretici	Polatlı: 5, Kahramankazan: 2
Danışmanlık süresi	Yaklaşık 42 saat	Her ziyaret yaklaşık 6 saat
Çalıştay	96 katılımcı	6 Mayıs 2026, Başkent Üniversitesi

1. Giriş

Tarımsal üretim zincirinde ortaya çıkan gıda kaybı ve israfı, yalnızca ürün miktarındaki azalma olarak değerlendirilmemelidir. Bu olgu aynı zamanda su, enerji, emek, gübre ve toprak verimliliği gibi kıt kaynakların etkin kullanılmaması; üreticinin gelir kaybı yaşaması; gıda güvenliği baskılarının artması ve çevresel ayak izinin büyümesi anlamına gelmektedir. Gıda kaybı, üretimden perakendeye kadar olan zincirdeki azalmaları; gıda israfı ise daha çok perakende ve tüketim aşamalarındaki atıkları kapsayan ilişkili fakat ayrı kavramlardır (FAO, 2019; UNEP, 2024).

FAO'nun ortaya koyduğu çerçeve, hasat öncesi ve hasat sonrası üretim hatalarının, yanlış depolama koşullarının, tedarik zincirindeki kırılmaların ve bilgi eksikliğinin kayıpları artırdığını göstermektedir (FAO, 2019). UNEP ise özellikle tüketim basamağındaki israfı öne çıkarmakla birlikte, sürdürülebilir gıda sistemleri açısından kayıp ve israfın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (UNEP, 2024). Bu nedenle tarımda sıfır kayıp yaklaşımı, yalnızca hasat sonrası firelerin azaltılmasına değil; üretimin planlanmasından girdilerin kullanımına, sulama ve gübreleme yönetiminden hasat, depolama, taşıma ve pazarlama aşamalarına kadar uzanan bütüncül bir iyileştirme anlayışına dayanmaktadır.

Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, gıda kaybı ve israfını yalnızca tüketici davranışıyla sınırlı olmayan; üretimden tüketime kadar tüm değer zincirini ilgilendiren çok aşamalı bir sorun olarak ele almaktadır. Belgede gıda kayıpları ve israfının çiftçiler, tüketiciler ve gıda değer zincirindeki diğer paydaşlar açısından ekonomik zarara yol açtığı, aynı zamanda ülke ekonomisi ve çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu vurgulanmaktadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Türkiye bağlamında FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Gıdanı Korum” çerçevesi, kayıp ve israfın tarımsal üretimden tüketime kadar zincirin farklı halkalarında ortaya çıktığını; üretici düzeyinde bilgi, planlama ve teknik destek ihtiyacının sürdüğünü ortaya koymaktadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020). Özellikle üretim deseninin yoğunlaştığı yerel alanlarda, kayıp azaltımının bölgesel kalkınma, iklim uyumu ve ekonomik dayanıklılık ile birlikte ele alınması gerekmektedir.

Başkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü (GTHGE), gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim, araştırma-geliştirme, bilimi yayma ve topluma hizmet yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. Enstitünün benimsediği “Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmayın...” mottosu, tarımsal üretimin korunması, yerli üretimin güçlendirilmesi ve çevreye duyarlı üretim modellerinin geliştirilmesi bakımından bu raporun kurumsal arka planını oluşturmaktadır. GTHGE ve TAGİMER tarafından yürütülen fizibilite ve saha çalışmaları da Ankara’da tarım ve gıda alanında verimlilik, teknoloji entegrasyonu ve katma değer yaratacak uygulamalara duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur (Başkent Üniversitesi, 2020).

Polatlı ve Kahramankazan ilçeleri, üretim karakterleri bakımından birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan iki saha örneği sunmaktadır. Polatlı daha çok tarla bitkileri, maliyet baskısı ve mekanik kayıpların görünür olduğu bir üretim yapısına sahipken; Kahramankazan sera ve açık alan sebze üretimi, sulama, depolama, stok kontrolü ve yem bitkisi planlamasının iç içe geçtiği daha karma bir yapıyı temsil etmektedir. Bu nedenle proje, iki farklı üretim çevresinde kayıp ve verimlilik dinamiklerini anlamak açısından güçlü bir uygulama zemini oluşturmuştur.

Bu rapor, Ankara Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen “Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi” çerçevesinde Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim, birebir saha danışmanlığı ve çalıştay faaliyetlerinden elde edilen bulguları bir araya getirmektedir. Amaç, yerel ölçekte üretim sürecinde ortaya çıkan başlıca kayıp ve verimsizlik alanlarını görünür kılmak, çiftçi görüşleri ve saha gözlemleri doğrultusunda uygulanabilir çözüm alanlarını tanımlamak ve eğitimden uygulamaya uzanan bütüncül bir yerel sıfır kayıp yaklaşımını ortaya koymaktır.

2. Raporun Amacı ve Kapsamı

Bu raporun amacı, “Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde edilen bulguları bütüncül bir çerçevede değerlendirmek ve Polatlı ile Kahramankazan ilçelerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan başlıca kayıp ve verimsizlik alanlarını görünür kılmaktır. Rapor, yalnızca faaliyetlerin özetlenmesini değil; eğitim, saha danışmanlığı ve yaygınlaştırma süreçlerinden elde edilen gözlem, değerlendirme ve deneyimlerin sistematik biçimde bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

Bu kapsamda rapor üç temel veri kaynağına dayanmaktadır: proje süresince gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, üreticilere yönelik birebir saha danışmanlıkları ve çalıştay kapsamında yapılan bilgi paylaşımı ile tartışmalar. Eğitimler yoluyla üreticilerin konuya ilişkin farkındalık düzeyi ve sahada dile getirilen temel sorun alanları görünür hale gelmiş; birebir danışmanlıklar aracılığıyla üretim süreçleri yerinde değerlendirilmiş ve çiftçiye özgü kayıp/verimsizlik dinamikleri belirlenmiştir. Çalıştay ise, proje bulgularının daha geniş bir paydaş grubuyla paylaşılmasına, farklı kurumsal ve teknik bakış açılarının bir araya getirilmesine ve yaygınlaştırma boyutunun güçlendirilmesine katkı sağlamıştır.

Bu raporun amacı, ulusal strateji belgesinde vurgulanan farkındalık oluşturma, ölçme-izleme, kapasite geliştirme ve gıda zincirinde verimliliğin artırılması hedefleriyle uyumlu olarak, yerel ölçekte uygulanabilir bir kayıp azaltım yaklaşımı geliştirmektir. Ulusal Strateji Belgesi’nde gıda kayıpları ve israfının azaltılması için farkındalık yaratma, ölçme-izleme-değerlendirme, kapasite geliştirme ve gıda zincirinde verimliliğin artırılması ayrı hedefler olarak tanımlanmıştır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Rapor, bu çok katmanlı veri yapısını bir araya getirerek hem ilçe bazlı bulguları hem de iki ilçe arasında ortaklaşan temel sorun alanlarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kısa vadede uygulanabilir iyileştirme önerileri ile orta vadede kurumsal kapasite, teknoloji kullanımı, planlama ve yayım boyutunda geliştirilebilecek çözüm alanlarını tanımlamaktadır. Bu yönüyle belge, yalnızca mevcut durumun tanımlandığı bir değerlendirme metni değil; aynı zamanda uygulamaya dönük öneri setleri içeren bir yol gösterici çerçeve sunmaktadır.

Bu rapor, yalnızca bürokratik bir çıktı raporu olarak değil; yerel üreticiler, teknik personel, ziraat odaları, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, karar vericiler ve akademik çevre tarafından okunabilir ve yararlanılabilir bir değerlendirme metni olarak tasarlanmıştır. Ayrıca proje sonunda ortaya konan

Yerel Sıfır Kayıp Modeli'nin temel bileşenlerini görünür kılarak, proje kapanış dokümanları ile daha sonra hazırlanacak Yerel Gıda Kayıp İzleme Raporu arasında bir ara yüz işlevi görmesi amaçlanmıştır.

3. Yöntem

Bu rapor, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde edilen nicel ve nitel verilerin birlikte değerlendirilmesine dayanan betimleyici ve uygulama odaklı bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. Değerlendirme sürecinde, proje uygulama takvimi boyunca gerçekleştirilen eğitimler, birebir saha danışmanlıkları ve çalıştay faaliyeti birbiriyle ilişkili veri kaynakları olarak ele alınmıştır. Böylece yalnızca faaliyet sayıları ve katılımcı göstergeleri değil, aynı zamanda sahada gözlenen temel sorun alanları, üretici beyanları ve uygulamaya dönük öneriler de rapor kapsamına dahil edilmiştir.

Raporun yöntemsel yaklaşımı, Ulusal Strateji Belgesi'nde vurgulanan "ölçme, izleme ve değerlendirme" ihtiyacıyla uyumludur. Strateji belgesinde, gıda kayıpları ve israfının ölçülmesinin küçük işletmelerden nakliyecilere, gıda sanayi işletmelerinden perakendecilere ve hanehalkına kadar birçok paydaşı içeren sistemli bir çaba gerektirdiği belirtilmektedir. Ayrıca elde edilen verilerin, kaybın hangi aşamada gerçekleştiğini belirlemeye ve çözüm geliştirmeye yardımcı olacağı ifade edilmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Raporun ilk veri kaynağını, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Eğitimler sırasında tutulan katılımcı listeleri, gün bazlı imza kayıtları, eğitim içerikleri ve katılımcılar tarafından dile getirilen sorun alanları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede eğitim faaliyetleri, yalnızca bilgi aktarımı yapılan oturumlar olarak değil; aynı zamanda üreticilerin kayıp ve verimlilik konularına ilişkin algılarının, ihtiyaçlarının ve önceliklerinin görünür hale geldiği bir veri üretim alanı olarak ele alınmıştır.

İkinci veri kaynağını, proje kapsamında seçilen üreticilerle gerçekleştirilen birebir saha danışmanlıkları oluşturmaktadır. Polatlı'da 5, Kahramankazan'da 2 olmak üzere toplam 7 üretici ile yerinde görüşme yapılmıştır. Her bir danışmanlık ziyareti sırasında üretim deseni, sulama ve gübreleme uygulamaları, hasat ve hasat sonrası süreçler, depolama, stok kontrolü, mekanik uygulamalar, yem bitkisi planlaması ve işletme düzeyinde karşılaşılan teknik ya da ekonomik sorunlar değerlendirilmiştir. Danışmanlık sürecinde üretici beyanları ile saha gözlemleri birlikte ele alınmış; her ziyaret için ayrı değerlendirme formu hazırlanmıştır.

Üçüncü veri kaynağı ise çalıştay kapsamında ortaya çıkan paylaşım ve tartışma ortamıdır. Çalıştay, proje bulgularının daha geniş bir paydaş kitlesi ile paylaşılmasını sağlamış; akademik, kurumsal ve uygulamaya dönük bakış açılarını aynı zeminde bir araya getirmiştir. Bu süreç, saha bulgularının yalnızca bireysel üretici deneyimleriyle sınırlı kalmamasına, daha geniş bir yerel kapasite ve politika çerçevesinde değerlendirilmesine katkı sunmuştur.

Verilerin değerlendirilmesinde tematik bir yaklaşım benimsenmiştir. Eğitimlerde, danışmanlık formlarında ve çalıştay sürecinde öne çıkan ifadeler ve gözlemler; maliyet baskısı, üretim planlaması, sulama ve gübreleme yönetimi, mekanik kayıplar, depolama ve stok kontrolü, yem bitkisi planlaması, teknoloji kullanımı, bilgi eksikliği ve kurumsal kapasite ihtiyacı gibi ana başlıklar altında gruplanmıştır. Böylece ilçe bazlı özgül bulgular ile ortak sorun alanları birlikte analiz edilmiştir.

Bu rapor istatistiksel olarak genellenebilir bir örneklem araştırması niteliğinde değildir; daha çok proje uygulaması sürecinde elde edilen saha temelli bulguların sistematik biçimde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle raporda sunulan bulgular, belirli bir coğrafi ve uygulamalı bağlam içerisinde yorumlanmalıdır. Bununla birlikte, farklı üretim desenlerine sahip iki ilçede elde edilen gözlemler, yerel düzeyde kayıp azaltımı ve verimlilik artışı için uygulanabilir, aktarılabilir ve yaygınlaştırılabilir önemli ipuçları sunmaktadır.

4. Proje Faaliyetlerinin Özeti

Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Projesi, eğitim, birebir saha danışmanlığı ve yaygınlaştırma bileşenlerini bir araya getiren çok katmanlı bir uygulama modeli olarak yürütülmüştür. Projenin temel yaklaşımı, tarımsal kayıpların yalnızca teorik bilgi aktarımıyla değil; yerinde gözlem, üreticiye özgü değerlendirme, kayıt altına alma ve çok paydaşlı paylaşım süreçleriyle daha etkili biçimde ele alınabileceği varsayımına dayanmaktadır.

4.1. Eğitim Faaliyetleri

Proje kapsamında Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde çiftçilere yönelik iki ayrı eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Teknik Destek Programı ve proje teknik şartnamesi doğrultusunda planlanmış; her ilçede iki gün sürecek şekilde uygulanmıştır. Eğitim içerikleri, tarımda sıfır kayıp yaklaşımı, hasat öncesi ve hasat sonrası kayıpların azaltılması, sulama ve gübreleme yönetimi, ürün sınıflandırma, depolama,

paketlenme, taşıma, sürdürülebilir üretim teknikleri ve iklime uyumlu tarımsal uygulamalar başlıkları etrafında şekillendirilmiştir.

İlk eğitim 12-13 Şubat 2026 tarihlerinde Polatlı'da, ikinci eğitim ise 26-27 Mart 2026 tarihlerinde Kahramankazan'da gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin toplam süresi 12 saat olarak tamamlanmıştır. Gün bazlı imza kayıtlarına göre Polatlı eğitimlerinde toplam 99, Kahramankazan eğitimlerinde ise toplam 135 katılım kaydedilmiştir. Mükerrer kayıtların isim bazlı ayıklanması sonucunda toplam tekil katılımcı sayısı yaklaşık 171 kişi olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuç, proje başvurusunda öngörülen 120 doğrudan faydalanıcı hedefinin aşıldığını göstermektedir.

Eğitimler sırasında yalnızca kuramsal bilgi aktarımı yapılmamış; aynı zamanda katılımcıların sahada karşılaştıkları sorunlar, kendi üretim deneyimleri ve çözüm beklentileri de tartışmaya açılmıştır. Bu yönüyle eğitimler, hem kapasite geliştirme aracı hem de raporun veri tabanını destekleyen bir geri bildirim mekanizması işlevi görmüştür.

4.2. Birebir Saha Danışmanlıkları

Projenin ikinci ana bileşenini, üreticilere yönelik birebir saha danışmanlıkları oluşturmuştur. Danışmanlıklar 21-22 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmiş; Polatlı'da 5, Kahramankazan'da 2 olmak üzere toplam 7 üreticiyle yerinde görüşme yapılmıştır. Her bir ziyaret yaklaşık 6 saat sürmüştür, böylece toplam danışmanlık süresi yaklaşık 42 saat olarak gerçekleşmiştir.

Danışmanlık sürecinde üreticilerin üretim desenleri, işletme özellikleri ve karşılaştıkları özgül kayıp alanları yerinde değerlendirilmiştir. Polatlı'daki danışmanlıklarda ağırlıklı olarak buğday, pancar, ayçiçeği, soğan ve haşhaş üretimi; Kahramankazan'da ise domates, salatalık, biber, patlıcan, patates, soğan, sarımsak ve yem bitkileri üretimi ele alınmıştır. Görüşmelerde maliyet baskısı, düşük kârlılık, sulama ve gübreleme sorunları, mekanik hasat kayıpları, sahte girdi riski, münavebe eksikliği, depolama, stok kontrolü, silaj yönetimi, ikinci ürün ekimi ve yem bitkisi planlaması gibi başlıklar öne çıkmıştır.

Her danışmanlık ziyareti için ayrı değerlendirme formu hazırlanmış, üretici beyanları ve saha gözlemleri sistematik biçimde kayıt altına alınmıştır. Bu yönüyle danışmanlıklar, proje kapsamında geliştirilen yerel sıfır kayıp yaklaşımının en uygulamalı boyutunu oluşturmuştur.

4.3. Çalıştay ve Yaygınlaştırma Faaliyeti

Projenin üçüncü bileşeni, eğitim ve danışmanlık süreçlerinden elde edilen bulguların daha geniş bir paydaş kitlesiyle paylaşılmasına yönelik yaygınlaştırma faaliyetidir. Bu kapsamda, 6 Mayıs 2026 tarihinde Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Avni Akyol Konferans Salonu'nda Tarımda Sıfır Kayıp Yaklaşımıyla Yerel Kapasite Güçlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay programında açılış konuşmaları, proje süreçleri bilgilendirmesi ve panel oturumu yer almıştır. Etkinlik, akademik temsilciler, kamu kurumu temsilcileri, üreticiler ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir tartışma ve paylaşım zemini oluşturmuştur. Çalıştaya toplam 96 katılımcı imza atmıştır. Bu faaliyet, proje başvurusunda öngörülen bir adet bilinçlendirme/yaygınlaştırma faaliyeti hedefiyle uyumlu biçimde tamamlanmıştır.

Çalıştay yalnızca sonuç paylaşımına hizmet etmemiş; aynı zamanda proje deneyiminin görünürlük kazanmasına, yerel sorun alanlarının çok paydaşlı biçimde tartışılmasına ve eğitim-danışmanlık bulgularının daha geniş bir bağlama oturtulmasına katkı sağlamıştır.

4.4. Yerel Sıfır Kayıp Modeli: Eğitimden Uygulamaya

Proje faaliyetleri bütüncül olarak değerlendirildiğinde, eğitim, saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve yaygınlaştırma bileşenlerini bir araya getiren uygulanabilir bir Yerel Sıfır Kayıp Modeli ortaya çıkmıştır. Bu modelde eğitim, farkındalık ve temel bilgi düzeyini güçlendiren başlangıç aşaması; saha danışmanlığı, üreticiye özgü sorunların yerinde tanımlandığı uygulama aşaması; izleme-kayıt, bulguların sistematik biçimde belgelendiği değerlendirme aşaması; çalıştay ise çıktının yaygınlaştırıldığı ve paydaşlarla paylaşıldığı çoğaltma aşaması olarak işlev görmüştür.

Bileşen	İşlev	Beklenen katkı
Eğitim	Farkındalık ve temel bilgi düzeyinin güçlendirilmesi	Üreticilerin kayıp/verimlilik başlıklarını tanınması
Saha danışmanlığı	Üreticiye özgü sorunların yerinde değerlendirilmesi	Somut ve uygulanabilir önerilerin geliştirilmesi
İzleme-kayıt	Danışmanlık formları ve saha notlarıyla belgeleme	Yerel veri tabanı ve izlenebilirlik altyapısı
Yaygınlaştırma	Çalıştay ve paydaş paylaşımı	Modelin görünürlüğü ve aktarılabilirliği

Bu yönüyle proje, tekil faaliyetlerden oluşan dağınık bir yapıdan ziyade, birbirini tamamlayan ve yerel üretim sistemine dokunan bütüncül bir müdahale olarak değerlendirilmelidir. Böylece GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda yalnızca mevcut faaliyetler tamamlanmamış; aynı zamanda farklı ilçelerde ve farklı üretici gruplarında uyarlanabilecek kurumsal bir uygulama çerçevesi de geliştirilmiştir.

5. Polatlı İlçesi Bulguları

Polatlı ilçesinde yürütülen eğitim ve birebir saha danışmanlığı faaliyetleri, tarımsal kayıp ve verimlilik sorununun büyük ölçüde maliyet baskısı, üretim planlaması, girdi yönetimi ve mekanik uygulama kaynaklı kayıplar ekseninde şekillendiğini göstermiştir. İlçede öne çıkan üretim deseninin buğday, pancar, ayçiçeği, soğan ve haşhaş gibi tarla bitkileri ağırlıklı olması, kayıp alanlarının da daha çok geniş alan üretimi, zamanlama, mekanizasyon ve girdi kullanımındaki etkinlik üzerinden görünür hale gelmesine neden olmuştur.

Saha görüşmelerinde üreticiler tarafından en sık vurgulanan başlıklardan biri, artan üretim maliyetleri ile azalan kârlılık arasındaki dengesizlik olmuştur. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve elektrik gibi temel girdilerdeki artış, üretimin ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştıran temel etmenlerden biri olarak ifade edilmiştir. Üreticiler, çoğu durumda yalnızca ürün almak değil, o ürünü ekonomik olarak sürdürülebilir biçimde üretmek ve değerinde pazarlayabilmek konusunda da zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Bu durum, verimlilik sorunlarının yalnızca biyolojik veya teknik değil, aynı zamanda ekonomik bir boyut taşıdığını göstermektedir.

Polatlı'daki danışmanlıklarda öne çıkan bir diğer sorun alanı, üretim öncesi ve üretim sırasındaki planlama eksikliği olmuştur. Üretime başlamadan önce maliyet, beklenen verim, olası gelir ve pazar koşullarının sistematik biçimde değerlendirilmemesi, birçok üreticide karar alma sürecinin deneyime dayalı ancak sınırlı veriyle yürütülmesine neden olmaktadır. Ulusal Strateji Belgesi'nde de hasat öncesi dönemde toprak analizi yaptırmama, uygun pestisit uygulamalarını izlememe ve hasat zamanlamasını planlamama gibi unsurların sonraki aşamalarda kayıpları etkileyebileceği belirtilmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

İlçede belirginleşen bir başka başlık sulama ve gübreleme uygulamalarındaki düzensizliklerdir. Üreticiler, gübrelemenin her zaman homojen yapılamadığını, tarlanın farklı noktalarında farklı yoğunlukta uygulama yapılabildiğini ve bunun verim üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade

etmiştir. Benzer şekilde sulama zamanlaması, yeterliliği ve kontrolü de verim kaybına etki eden başlıklar arasında yer almıştır. Bu bulgular, üretimde yalnızca girdi miktarının değil, uygulama doğruluğunun ve zamanlamasının da belirleyici olduğunu göstermektedir.

Polatlı'da dikkat çeken önemli sorunlardan biri mekanik uygulamalara bağlı kayıplardır. Traktörün ürün üzerinde ezilme yaratması, biçerdöver ayarları ve hasat sırasında oluşan fireler üreticiler tarafından açık biçimde dile getirilmiştir. Ulusal Strateji Belgesi, yanlış hasat zamanlaması, ürüne dikkatsiz işlem yapılması ve uygun olmayan paketlenme uygulamalarının kayıpları artırdığını; özellikle kolay bozulabilir ürünlerde birden fazla muameleye maruz kalmanın zararı artırabileceğini vurgulamaktadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Saha görüşmelerinde öne çıkan bir diğer başlık girdi güvenilirliği olmuştur. Bazı üreticiler, özellikle gübre ve benzeri girdilerde sahte veya beklenen etkiyi göstermeyen ürünlerle karşılaştıklarını ifade etmiş; bu nedenle alternatif girdilere temkinli yaklaştıklarını belirtmiştir. Bu durum, yalnızca ekonomik zarar yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda çiftçinin yenilikçi uygulamalara olan güvenini de zayıflatabilmektedir.

Polatlı bulguları içinde öne çıkan bir başka konu da münavebe ve üretim bilgisinin geliştirilmesi ihtiyacıdır. Danışmanlıklar sırasında bazı üreticilerin münavebe uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliği bulunduğu, aynı zamanda üretim sırasında uzun vadeli verimlilik ve toprak sağlığı boyutunun her zaman yeterince dikkate alınmadığı gözlenmiştir. Bu durum, kayıp azaltımını yalnızca mevcut sezon verimiyle sınırlı olmayan; toprak verimliliği, sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimiyle ilişkili daha geniş bir çerçeveye taşımaktadır.

Bütüncül olarak değerlendirildiğinde, Polatlı ilçesinde kayıp azaltımı ve verimlilik artışı için öne çıkan öncelikler; maliyet-gelir planlamasının güçlendirilmesi, sulama ve gübreleme uygulamalarında doğruluk ve homojenliğin artırılması, mekanik kayıpların azaltılması, güvenilir girdi kullanımının desteklenmesi, münavebe ve teknik bilginin güçlendirilmesi ve üreticiler arası iş birliği kanallarının geliştirilmesi olarak özetlenebilir.

6. Kahramankazan İlçesi Bulguları

Kahramankazan ilçesinde yürütülen eğitim ve birebir saha danışmanlığı faaliyetleri, tarımsal kayıp ve verimlilik sorununun üretim planlaması, sulama yönetimi, depolama, stok kontrolü, silaj süreçleri ve uygulama standartları ekseninde yoğunlaştığını göstermiştir. İlçede sebze üretimi ile yem bitkisi

üretimini birlikte yürütülmesi, ayrıca sera ve açık alan üretiminin bir arada bulunması, kayıp alanlarının daha karmaşık ve çok aşamalı bir yapıda ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Saha görüşmelerinde domates, salatalık, biber, patlıcan, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra fiğ, arpa ve yonca gibi yem bitkilerinin yetiştirildiği görülmüştür. Bu yapı, üretim kararlarının yalnızca pazar için değil, aynı zamanda işletmenin kendi hayvansal üretim ihtiyacını karşılayacak şekilde de alındığını göstermektedir. Dolayısıyla Kahramankazan'da verimlilik ve kayıp azaltımı değerlendirilirken, yalnızca ürün miktarı değil; ürünün kullanım amacı, depolanabilirliği, besleme değeri ve işletme içi akışı da önem kazanmaktadır.

Kahramankazan'daki danışmanlıklarda öne çıkan temel başlıklardan biri sulama yönetimi olmuştur. Özellikle sera ve açık alan üretiminde sulamanın zamanlaması, homojen uygulanması ve damlama sistemlerinin etkinliği, verimliliği doğrudan etkileyen unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Uygun olmayan sulama zamanlaması, yetersiz ya da dengesiz su uygulamaları, özellikle sebze üretiminde kalite ve miktar kaybına yol açabilmektedir.

Bir diğer önemli başlık ikinci ürün ekimi ve ekim planlamasıdır. Kahramankazan'da bazı üreticiler tarafından ikinci ürün ekimi, ürünlerin olgunlaşma süreleri, ekim zamanlaması ve toprağa gömme ya da kapatma süreleri gibi detayların önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, ilçede verimliliğin yalnızca tek sezonluk üretimle sınırlı olmadığını, arazi kullanımının yıl içindeki planlanma biçiminin de kayıp azaltımı açısından kritik rol oynadığını göstermektedir.

Kahramankazan bulgularında dikkat çeken bir diğer konu depolama, stok kontrolü ve silaj yönetimi olmuştur. Özellikle yem bitkileri ve hayvan besleme amaçlı üretimde paketleme, sıkıştırma, silaj duvarı oluşturma, stoklama ve kullanım süresi gibi aşamaların doğru yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ulusal Strateji Belgesi'ne göre uygun koşullarda depolama pazarlama ve tüketimde zaman yönetimi sağlarken, uygun olmayan depolama koşulları ciddi kayıplara neden olabilmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Kahramankazan'daki danışmanlıklarda yem bitkisi planlaması ayrıca öne çıkan bir başlık olmuştur. Fiğ, arpa ve yonca gibi yem bitkilerinin üretimi, büyükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması bakımından değerlendirilmiş; ürünlerin protein ve selüloz içeriği gibi besleme değerlerinin daha dikkatli planlanması gerektiği görülmüştür. Ulusal stratejide yer alan, insan tüketimi için tercih edilmeyen ancak hayvan beslenmesinde güvenli biçimde kullanılacak

ürünlerin besleyiciliğinin değerlendirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması yaklaşımı, bu başlıkla ilişkilendirilebilir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

İlçede gözlenen bir başka önemli boyut ise uygulama standartlarının güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Ekim, sulama, toplama, paketlenme ve taşıma süreçlerinde saha çalışanlarının rolü büyüktür ve bu süreçlerin her birinde küçük uygulama farkları büyük verim kayıplarına yol açabilmektedir. Özellikle üretim planlamasını yapan kişi ile sahada uygulamayı yürüten kişi arasındaki iş bölümü dikkate alındığında, kayıp azaltımı için yalnızca planlama seviyesinde değil; günlük saha pratiği düzeyinde de standartların güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Kahramankazan bulguları bütüncül olarak değerlendirildiğinde, ilçede kayıp azaltımı ve verimlilik artışı için öne çıkan öncelikler; sulama yönetiminin iyileştirilmesi, ekim ve ikinci ürün planlamasının güçlendirilmesi, depolama ve stok kontrolünün sistematik hale getirilmesi, silaj ve paketlenme süreçlerinde kalite standartlarının korunması, yem bitkisi planlamasının işletme ihtiyaçlarıyla uyumlu yürütülmesi ve saha uygulamalarında teknik standardizasyonun artırılması olarak özetlenebilir.

7. Ortak Temalar ve Ana Sorun Alanları

Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde elde edilen bulgular, üretim desenleri farklı olsa da kayıp ve verimlilik sorunlarının belirli ortak başlıklar altında toplandığını göstermektedir. Bu ortak temalar, Türkiye'nin ulusal gıda kaybı ve israfı stratejisinde yer alan değer zinciri yaklaşımıyla da uyumludur. Ulusal Strateji Belgesi, gıda kayıpları ve israfının hasat öncesi etkenler, hasat ve ilk muamele, depolama, nakliye-lojistik, işleme-ambalajlama, perakende ve tüketim aşamalarında farklı nedenlerle ortaya çıktığını belirtmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

İlk ortak tema, üretim öncesi planlama ve maliyet baskısıdır. Polatlı'da özellikle mazot, gübre, ilaç, tohum ve elektrik gibi girdilerin maliyeti; Kahramankazan'da ise çok ürünlü üretim yapısı, sera-açık alan koordinasyonu ve yem bitkisi planlaması önemli karar alanları olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgu, proje sahasında görülen planlama ve teknik destek ihtiyacının iki ilçede farklı biçimlerde görünür hale geldiğini göstermektedir.

İkinci ortak tema, hasat ve ilk muamele süreçleridir. Polatlı'da biçerdöver ve traktör kaynaklı mekanik kayıplar; Kahramankazan'da ise toplama, paketlenme ve taşıma sırasında ürün kalitesinin korunması öne çıkmıştır. Bu bulgular, hasat sürecinin yalnızca ürünün tarladan alınması değil, kayıp azaltımında kritik bir kontrol noktası olduğunu göstermektedir.

Üçüncü ortak tema, depolama ve stok yönetimidir. Kahramankazan’da silaj, yem bitkisi, sebze ve stok yönetimi; Polatlı’da ise hasat sonrası ürünün değerinde korunması ve pazara yönlendirilmesi önemli başlıklar olarak belirlenmiştir. Ürünlerin uygun koşullarda depolanması pazarlama ve tüketimde zaman yönetimi sağlarken, uygun olmayan depolama koşulları kalite ve miktar kayıplarını artırabilmektedir.

Dördüncü ortak tema, kapasite geliştirme ve eğitim ihtiyacıdır. Eğitimler, saha danışmanlıkları ve çalıştaylar, üreticilerin kayıp alanlarını daha görünür biçimde ifade etmesine ve uygulanabilir çözüm önerilerinin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Ulusal Strateji Belgesi’nde kapasite geliştirme hedefi, gıda kayıpları ve israfını önleme ve azaltmada tüm aktörlerin kapasitesinin geliştirilmesi ve eğitim, atölye çalışmaları ile iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerine kurulmuştur (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Beşinci ortak tema, çok paydaşlı iş birliği gereksinimidir. Proje kapsamında üniversite, yüklenici firma, ziraat odası, ilçe tarım müdürlüğü, üreticiler ve çalıştay katılımcıları aynı süreçte yer almıştır. Ulusal Strateji Belgesi, gıda kayıpları ve israfını önleme, azaltma ve yönetme sürecinde kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’ları temsil eden çalışma gruplarının ve paydaş ağlarının önemine dikkat çekmektedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Başlık	Polatlı	Kahramankazan
Üretim deseni	Buğday, pancar, ayçiçeği, soğan, haşhaş ağırlıklı tarla bitkileri	Sebze, sera/açık alan üretimi ve yem bitkileri birlikte
Ana risk alanı	Maliyet baskısı, mekanik kayıplar, girdi güvenilirliği	Sulama, depolama, silaj, saha uygulama standardı
Teknik ihtiyaç	Gübreleme/sulama homojenliği, münavebe, hasat kontrolü	Damlama sulama, ikinci ürün planlaması, stok ve paketleme yönetimi
Kurumsal ihtiyaç	Örgütlenme, destek mekanizmalarına erişim, güvenilir girdi bilgisi	Planlama-uygulama koordinasyonu, teknik eğitim ve kayıt sistemi
Öneri odağı	Maliyet planlaması ve mekanik kayıp azaltımı	Operasyonel standardizasyon ve zincir yönetimi

8. Kayıp Azaltımı ve Verimlilik İçin Öneri Çerçevesi

Ulusal Strateji Belgesi'nde gıda zincirinde verimliliğin artırılması ayrı bir hedef olarak tanımlanmış ve güvenilir, besleyici gıdanın atılmasını engellemek için gıda zincirinin bütününde verimliliğin artırılması gerektiği belirtilmiştir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020). Bu raporda sunulan öneriler de yalnızca üretim miktarını artırmaya değil; mevcut üretimin daha az kayıpla, daha düşük maliyetle ve daha yüksek kaynak kullanım etkinliğiyle yönetilmesine odaklanmaktadır.

8.1. Kısa Vadeli Uygulanabilir Öneriler

- Üretim öncesinde maliyet-gelir planlamasının yapılması ve üretim kararlarının mümkün olduğunca kayıtlı veriye dayandırılması.
- Sulama ve gübrelemede zamanlama, doz ve uygulama homojenliğinin güçlendirilmesi.
- Güvenilir girdi tedarikçilerinin tercih edilmesi; sahte gübre ve uygunsuz girdilere karşı üreticinin bilgilendirilmesi.
- Hasat, toplama, taşıma ve paketlenme sırasında ürün zararını azaltacak uygulamaların benimsenmesi.
- Depolama, silaj ve stok yönetiminde basit kontrol listelerinin kullanılması.
- Münavebe, ikinci ürün ekimi ve yem bitkisi planlaması konularında üreticiye yönelik kısa teknik bilgilendirmelerin sürdürülmesi.

8.2. Orta Vadeli Yapısal Öneriler

- İlçe düzeyinde kayıp ve verimlilik izleme formlarının standartlaştırılması ve periyodik olarak güncellenmesi.
- Hassas tarım, dron destekli uygulamalar, damlama sulama ve izlenebilirlik sistemlerinin uygun üretim desenlerinde pilot olarak uygulanması.
- Ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri, üniversiteler ve üretici temsilcileri arasında düzenli bilgi paylaşım mekanizmalarının kurulması.
- Sebze ve yem bitkisi üretiminde depolama, soğuk zincir, paketlenme ve stok yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi.
- Tarım ürünleri için lisanslı depoculuk, uygun depolama ve ürün değerini koruyan pazarlama olanaklarının geliştirilmesi.

- Kadın ve genç üreticilere yönelik uygulamalı eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin artırılması.

8.3. Kurumsal ve Yaygınlaştırma Önerileri

- Yerel Sıfır Kayıp Modeli'nin farklı ilçelerde ve farklı ürün gruplarında uyarlanabilir bir eğitim-danışmanlık paketi haline getirilmesi.
- Eğitim, saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve çalıştay bileşenlerinin proje sonrası dönemde de sürdürülebilir bir yerel kapasite geliştirme döngüsü olarak kullanılması.
- Üretici sorunlarının düzenli toplanacağı, analiz edileceği ve karar vericilere aktarılacağı yerel izleme mekanizmasının geliştirilmesi.
- GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda üniversite-kamu-üretici iş birliğine dayalı yeni araştırma ve uygulama projelerinin geliştirilmesi.
- Gıda kayıpları ve israfının önlenmesine yönelik ulusal stratejiyle uyumlu yerel iyi uygulama örneklerinin belgelenmesi ve yaygınlaştırılması.

9. Sonuç

Bu rapor kapsamında değerlendirilen eğitim, danışmanlık ve çalıştay faaliyetleri, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde tarımsal kayıpların farklı biçimlerde ortaya çıktığını; ancak bu kayıpların önemli bir kısmının önlenilebilir ve yönetilebilir olduğunu göstermektedir. Polatlı'da ekonomik baskılar, mekanik kayıplar ve girdi yönetimi öne çıkarken; Kahramankazan'da sulama, depolama, yem planlaması ve saha uygulama standartları daha görünür hale gelmiştir. Her iki ilçede de kayıp azaltımı için teknik bilgi, planlama, izleme ve kurumsal iş birliğinin birlikte ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Proje faaliyetleri yalnızca bilgi aktarımı sağlamamış; aynı zamanda üreticilerin kendi sorunlarını tanımlama, yerinde değerlendirme yapma ve uygulanabilir çözüm alanlarını tartışma imkânı sunmuştur. Bu yönüyle proje, yerel kapasite geliştirme açısından önemli bir deneyim ortaya koymuştur. Kayıp azaltımının kalıcı hale gelebilmesi için eğitimlerin sürekliliği, danışmanlığın saha bazlı devamı, yerel kurumların aktif katılımı ve veriye dayalı üretim kültürünün güçlenmesi gerekmektedir.

Bu raporun ortaya koyduğu bulgular, Türkiye'nin gıda kayıpları ve israfına ilişkin ulusal stratejisinde vurgulanan bütüncül ve çok paydaşlı yaklaşımın yerel ölçekte uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ulusal Strateji Belgesi'nde de belirtildiği üzere, gıda kayıplarının önlenmesi iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı gelecek yıllarda en önemli gündem başlıklarından biri olacaktır; bu nedenle uygulanabilir, etkili ve bütüncül stratejilerin ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla geliştirilmesi kritik önemdedir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO, 2020).

Bu proje kapsamında geliştirilen Yerel Sıfır Kayıp Modeli, eğitim, saha danışmanlığı, izleme-kayıt ve yaygınlaştırma bileşenlerini bir araya getirerek ulusal yaklaşımın yerel düzeyde somut bir uygulama örneğini sunmaktadır. Model, yalnızca Polatlı ve Kahramankazan ilçeleriyle sınırlı olmayan; farklı ürün desenlerine, üretici profillerine ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek esnek bir çerçeve niteliğindedir. Bu nedenle proje kapsamında geliştirilen eğitim içerikleri, danışmanlık formları, saha değerlendirme yaklaşımı ve çalıştay temelli yaygınlaştırma modeli Ankara'nın diğer ilçelerinde ve benzer tarımsal üretim bölgelerinde tekrar uygulanabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma tarımsal kayıp azaltımının yalnızca teknik bir müdahale değil; eğitim, yerinde analiz, üretici katılımı, kurumsal iş birliği ve izleme kültürü gerektiren bütüncül bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. GTHGE ve TAGİMER koordinasyonunda geliştirilen bu yaklaşımın, sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel üretici kapasitesinin güçlendirilmesi ve kaynak verimliliğinin artırılması hedeflerine katkı sağlayacak çoğaltılabilir bir uygulama modeli olarak değerlendirilmesi mümkündür. Çünkü “tarımsal kayıp azaldıkça geleceğimiz çoğalır; korunan her ürün emeğe değer, yarınımıza güç katar.”

Kaynakça

- Başkent Üniversitesi. (2020). Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü / TAGİMER kurumsal tanıtım ve vizyon metni. Başkent Üniversitesi Bülteni, Sayı 19.
- FAO. (2011). Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO. (2020). Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Ankara: Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
- UNEP. (2024). Food Waste Index Report 2024. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2020). Addressing food loss and waste: A global problem with local solutions. Washington, DC: World Bank.

BIOGENESIS BİYOTEKNOLOJİ